

Karlanne Átilla

RESENHA ACADÊMICA

DOI: 10.5281/zenodo.13891871

Karlanne Átilla Sousa Martins Lima

Graduanda em Enfermagem – Faculdade Santa Luzia. E-mail:
karlannelima9@gmail.com

Parasitologia

O estudo teve como fito verificar e analisar os artigos produzidos na literatura científica que dissertam sobre a temática em periódicos nacionais e analisar a assistência de enfermagem em relação ao cuidado com a população infantil com parasitoses. A partir da pesquisa dos dados foram utilizados 10 artigos para que fosse composta a discussão, sendo 3 artigos da LILACS, 5 da SciELO e 2 da BDEnf. Parasitoses intestinais como um complexo problema de saúde pública os problemas estão principalmente ligados às precárias condições socioeconômicas no qual os indivíduos estão inseridos, outro ponto é baixa escolaridade acompanhada da falta de informação referente a higiene pessoal, falta de acesso também e informação de condições sanitárias.

Diante do exposto, acredito que novas estratégias precisam ser criadas e o direito ao saneamento básico garantido a essas famílias, com o fito de prevenir e reeducar a população sobre as parasitoses. Como futura enfermeira, criar novas metodologias, recriar algumas estratégias, e capacitar a equipe na qual estarei inserida, é de fundamental importância, tendo em vista que para alcançar novos objetivos e resultados necessitamos reformular não só ideias como também comportamentos quanto profissionais.

Os protozoários intestinais segundo o artigo transmitem-se principalmente pela contaminação fecal através das mãos, da água ou dos alimentos. Com relação às variáveis sociodemográficas, verifica-se que, por exemplo, no município de Igarapé- Mirim os helmintos foram os mais frequentes, destacando-se: *Ascaris lumbricoides* e *Trichuris trichiura*. Nota-se que as famílias ribeirinhas, precisam com

DOI: 10.5281/zenodo.13891871

urgência serem acompanhada de maneira especial, devido a precariedade do local na qual residem

Analisando o artigo, proponho que sejam criadas novas políticas públicas para as famílias que residem nesta área e nessas condições, elas também necessitam serem acompanhadas pela saúde, assistência social e demais esferas.

Karlanne Átilla

Um estudo feito por um grupo de alunos da UFPA, revela que em crianças de comunidades ribeirinhas foram encontrados até mais de uma espécie parasitária.

Devido a vulnerabilidade socioeconômica é notável que muitas crianças sofrem com a infecção de vários parasitas, trazendo para a saúde dos indivíduos, doenças e baixa qualidade de vida, o nosso país está entre os primeiros com menor cobertura de saneamento básico, e conseqüente entre os primeiros em maior índice de contaminação por parasitas, deixando claro que uma das formas de prevenir tal contaminação é simplesmente negada a essas famílias sofrem na pele e na saúde tal conseqüência.

Karlanne Átilla